

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УРОВНЕМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

¹Базаров Мурат, ²Урмонов Абдурасулжон, ³Акбаров Абдухошимжон, ⁴Тожибаева
Мохларойим Хайрулло кизи

¹Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий. Доктор ветеринарных
наук, доцент

²Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий. Ассистент

³Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий. Ассистент

⁴Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий. (Студенка 2 курса)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10970725>

Annotatsiya. Maqolada reproductiv ko'rsatkichlar va sigirlarning sut mahsuldorligi darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari jamlangan. Umuman olganda, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, shvet zotli sigirlar qora-ola sigirlarga nisbatan sut mahsuldorligi past bo'lishidan qat'i nazar, yuqori reproductiv salohiyatga ega. Ochig'i, bu ularning Farg'ona vodiysi iqlim sharoitiga yaxshi moslashganligi bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: Issiqlikka tushgan sigirlarning tug'ilishidan keyin, sigirlarning sut mahsuldorligi, sigirlarni urug'lantirish, qora-ola zotli, Shvits zotli.

Abstract. The article summarizes the results of studying the relationship between reproductive indicators and the level of milk productivity of cows. In general, research has established that Swiss cows have a higher reproductive potential, regardless of their lower milk productivity compared to black-and-white cows. Obviously, this is due to their better adaptability to the climatic conditions of the Fergana Valley.

Keywords: After calving of cows that have come into heat, milk productivity of cows, insemination of cows, black-and-white breed, Swiss cattle.

Аннотация. В статье обобщены результаты по изучению взаимосвязи репродуктивных показателей с уровнем молочной продуктивности коров. В целом, исследованиями установлено, что коровы швицкого скота, обладают более высоким репродуктивным потенциалом вне связи с их меньшей молочной продуктивностью в сравнении с коровами черно-пестрой породы. Очевидно, это обусловлено их лучшей адаптационной способностью к климатическим условиям Ферганской долины.

Ключевые слова: После отела коров, пришедших в охоту, молочной продуктивности коров, осеменение коров, черно-пестрой породы, швицкого скота.

Введение: Воспроизведение сельскохозяйственных животных является составной частью технологии их разведения, содержания и получения от них продукции. Именно оно определяет экономичность и рентабельность животноводства. Особенно актуальны вопросы воспроизведения в период перевода животноводства на промышленную основу, так как интенсивное использование животных ведет к снижению их воспроизводительных способностей.

Методы и результаты исследование:

Результаты начала циклирования в разные сроки после отела коров, обладающих разной молочной продуктивностью, приведены в рис.1.

Рис.1. Начало циклирования и осеменение коров по молочной продуктивности

Данные рис.1 показывают, что начало после отельного циклирования существенно зависит от уровня молочной продуктивности коров. В первые 60 дней после отела среди коров с относительно высокой продуктивностью (более 4500 кг за лактацию) проявивших охоту было $68\pm 5\%$, что в сравнении с более низко продуктивными коровами (менее 3500 кг/лактации) - $48\pm 6\%$ было больше на $20\pm 7,8\%$. В последующие после отелные сроки различий между животными с разной продуктивности по доле проявивших охоту существенных различий не было.

Динамика нарастания пришедших в охоту за после отельный период до 105 дня приведена в рис.2.

Рис.2. Нарастание доли циклирующих коров в послеотельный период

Видно (рис.2), что за период от 60 до 105 дней нарастание числа циклирующих происходило более интенсивно среди коров с высокой молочной продуктивностью, более 4500 кг за лактацию, в сравнении с низко-продуктивными, менее 3500 кг молока, со статистически достоверной разницы ($P \geq 0,99$ и $P \geq 0,999$).

Однако для более глубокого понимания существующей зависимости между молочной продуктивностью и воспроизводительной способностью коров мы провели в этой связи сравнение результатов осеменения (табл. 3 и рис. 3)

Из данных таблицы 3 и рис.3 видно, что результативность осеменения коров с относительно высокой и низкой продуктивностью, осемененных в разные сроки после отела, существенно не различается. Следовательно, сама по себе молочная продуктивность в пределах исследованных не влияет на результаты осеменения.

Таблица 3

Результаты осеменения коров в связи с началом циклирования

Породы	Сроки после отёла, дней					Всего	
	60	61-75	76-90	91-105			
Черно-пестрая	Осеменено коров		52	8	10	5	77
	Из них стали стельными	число	43	7	8	5	63
		%	90±4	100±0	84±11,6	100±0	82±4,4
Швицкая	Осеменено		37	10	5	12	77
	Из них стали стельными	число	31	8	4	11	54
		%	83±6	84±11,6	84±16,4	94±6,9	70±5,2
Разница между стадами черно-пестрых – швицких			7±7.2	16±11.6	0	6±6.9	12±7.0
t_d			0.97	1.38	-	0.87	1.70
P			-	-	-	-	0,90

Рис.3. Динамика осеменения коров в связи с началом циклирования

Однако в сочетании с периодом от отёла до осеменения она может дать разный уровень воспроизведения. В этой связи был проведен анализ динамики нарастания числа стельных в послеотельный период. Данные приведены в таблице 4.

Таблица 4

Динамика нарастания числа стельных коров в послеперодический период в связи с молочной продуктивностью

Продуктивность		Начало циклирования после отёла, дней			
		До 60	61-75	76-90	До 105
Более 4500 кг молока	Осеменено	52	60	70	75
	Стеальных	43	50	58	63
	%% стельности	56±5,7	65±5,4	75±4,9	82±4,4
Менее 3500 кг молока	Осеменено	37	47	52	64
	Стеальных	31	39	43	54
	%% стельности	40±5,6	51±5,7	56±5,7	70±5,2
Рразница		16±8,2	14±7,9	19±7,5	12±6,8
t _d		1,9	1,8	2,5	1,8
		0,90	0,90	0,99	0,90

Из данных таблицы 4 видно, что доля стельных коров нарастает в послеотельный период вплоть до 105-го дня как среди коров с молочной продуктивностью более 4500 кг, так и с продуктивностью 3500 кг и ниже. Однако доля стельных коров во все сроки была выше, достигая статистически достоверной разницы 19% ($P \geq 9,99$) в период 76-90 дней в среди коров с продуктивностью 4500 кг.

Таким образом, коровы с более высокой молочной продуктивностью обладают и более высокой воспроизводительной способностью вне зависимости от породной принадлежности. На первый взгляд эти данные входят в противоречие с широко распространенным мнением, что с увеличением молочной продуктивности коров снижается их воспроизводительная способность.

В нашем случае такая общепринятая закономерность не подтверждается, поскольку у коров той и другой породы удой за лактацию был значительно ниже 6000 кг и даже имеет место обратная зависимость – более низкая воспроизводительная способность была у коров с меньшей молочной продуктивностью. Последний феномен, возможно, связан с тем, что более высокоудойные коровы содержались на более полноценном и более сбалансированном кормлении для стимуляции лактации

Вывод: Таким образом, коровы швицкого скота, обладают более высоким репродуктивным потенциалом вне связи с их меньшей молочной продуктивностью в сравнении с коровами черно-пестрой породы. Очевидно, это обусловлено их лучшей адаптационной способностью к климатическим условиям Ферганской долины.

REFERENCES

1. И.А.Собиров, М.А.Базаров. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7883459>
2. И.А.Собиров, М.А.Базаров, А.Х. Холматов. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7883457>
3. О.Ш. Матякубо, М.А.Базаров, И.А.Собиров, И.Я. Эшматов. ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА. SaMVMi. Konfrensiya. 12-13.05.2023
4. O.Sh. Matyakubov, M.A.Bazarov, I.A. Sobirov, M.M. Tojiboyev, I.Y. Eshmatov. Golshteyn zotidagi qoni bilan qora-ola zotli buqalarning jismoniy xususiyatlari. SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE <http://seagcandqxai.tilda.ws> 1-ТОМ 1-СОН AQXI. Jurnal. 20.05.2023
5. Урмонов А. Х., Таштемиров Р. М. СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ //ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
6. Akbarov A. et al. SIGIRLARDA MASTITLARNI DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI //HOLDERS OF REASON. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 564-574.
7. Akbarov A. va boshqalar. SIGIRLARDA KATARAL-YIRINGLI ENDOMETRITLARNI DAVOLASH VA OLDINI OLIISHNI TAKOMILLASHTIRISH //AKIL SOG'LILARI. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – S. 588-595.